

TABOBAT TERMINOLOGIYASINING SHAKLLANISHI VA LINGVISTIK XUSUSIYATLARI

Tuliyeva Sevara Baxtiyarovna

Urganch innovatsion universiteti Lingvistika (o'zbek tili) yo'nalishi 2- kurs magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20308335>

Annotatsiya

Ushbu maqolada tabobat atamalarining shakllanishi, o'zbek atamashunosligida tibbiy terminlarning o'rni, tabobatga oid atamalarni o'rganishning nazariy metodologik asoslari yaratilishining ahamiyati haqida so'z yuritiladi.

Annotation

This article discusses the lexical-semantic analysis of the terms of medicine in Khorezm dialects, the importance of the creation of theoretical methodological foundations for the study of terms related to medicine.

Аннотация

В данной статье речь пойдет о лексико-семантическом анализе терминов медицины в хорезмских диалектах, о значении создания теоретико-методологических основ изучения терминов, относящихся к медицине.

Kalit so'zlar: sheva, tahlil, tilshunoslik, tabobat, lingvistika, tabobat lingvistikasi, lingvistik tahlil, tabobat atamaları, Tibbiy evfemizmlar lugati, Tibbiy perifrazalar, O'zbek shevalaridagi tabobat atamaları lug'ati, elektron lug'atlar, elektron darsliklar

Keywords: sheva, analysis, linguistics, medicine, medicine linguistics, linguistic analysis, medicine terms, Medical euphemisms lugati, medical periphrases, Dictionary of Medicine terms in Uzbek dialects, electronic dictionaries, electronic textbooks

Ключевые слова: диалект, анализ, лингвистика, медицина, медицинская лингвистика, лингвистический анализ, медицинские термины, словарь медицинских эвфемизмов, медицинские перифразы, словарь медицинских терминов на узбекских диалектах, электронные словари, электронные учебники

Har qanday xalqning tarixi, o'ziga xos tabiati, qadriyatlarini, avvalo, o'sha xalqning ona tilida aks etadi. Tilni millatning ma'naviy immuniteti, deb bejiz aytmaganlar. Boisi o'z tilini asrab-avaylagan, uni zamonlar osha rivojlanitira olgan millatgina o'zligini, milliy qiyofasini saqlab qoladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 4-oktabrdagi "Davlat tili haqida"gi (1989-yil 21-oktabr) qonunning 30 yilligini munosib nishonlash to'g'risidagi qarori hamda 2019-yil 21-oktabrdagi "O'zbek

tilining davlat tili sifatidagi nufuzi va mavqeyini tubdan oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" farmonida "o'zbek tilining xalqimiz ijtimoiy hayotida va xalqaro miqyosdagi obro'-e'tiborini tubdan oshirish" masalasiga alohida e'tibor qaratildi.

Ayniqsa, globallashuv sharoitida milliy tilimizning sofligini saqlash, uning lug'at boyligini oshirish, turli sohalarda zamonaviy atamalarning o'zbekcha muqobilini yaratish, bunda sheva so'zlaridan foydalanish, ularning bir xil qo'llanishini ta'minlash dolzarb vazifa bo'lib turibdi. Yana bir muhim vazifa fundamental tadqiqotlar, sanoat, bank-moliya tizimi, yurisprudentsiya, diplomatiya, tibbiyot va tabobat, shuningdek boshqa tarmoqlarda davlat tilini to'laqonli qo'llash bilan bog'liq" ekanligi ta'kidlab o'tildi. Mamlakatimizning Birinchi Prezidenti Islom Karimov ham o'zining "Yuksak ma'naviyat-yengilmas kuch" asarida bu borada o'zining qimmatli fikrlarini bildirib o'tganlar: "Biz ajdodlardan avlodlarga o'tib kelayotgan bebaho boylukning vorislari sifatida ona tilimizni asrab-avaylashimiz, uni boyitish, nufuzini yanada oshirish ustida doimiy ishlashimiz zarur". Qadimiy va boy ona tilimizning o'ziga xos xususiyatlarini, go'zalligini saqlagan holda, benuqson, betalofat kelajak yosh avlodga yetkazib berish, nafaqat tilshunoslarning, balki o'zbek tilini o'z ona tili deb biluvchi har bir fuqaroning sharafli burchidir. 2020-2030-yillarda o'zbek tilini rivojlantirish hamda til siyosatini takomillashtirish kontsepsiyasida belgilangan vazifalar nutq hodisalari qatorida tibbiyot va tabobat xodimlarining til-nutq-madaniyat aloqadorligida o'rganishga keng yo'l ochdi. Barcha soha vakillari uchun o'zbek tilining onomastik va sheva lug'atlarini yaratishga xizmat qiladigan tadqiqotlarni yaratish, qo'shni mamlakatlar va qardosh turkiy xalqlar tillari bilan qiyoslash, lug'atlar bilan ishlash imkoniyatini yuzaga chiqarish va nutq madaniyati bilan bog'liq muammolarga alohida e'tibor qaratish tavsiya qilindi. Bir yil oldin "Bunday ona tili ta'limi o'zimizni aldashdan boshqa narsa emas!" – "Tilshunos olim bilan suhbat" sarlavhali maqola e'lon qilingan edi. Mazkur suhbatda ona tili (o'zbek tili) va adabiyoti ta'limidagi muammo va kamchiliklar tahlil qilinib, takliflar bildirilgan edi. ".. Yangi davrda tilshunoslik boshqa sohalarga ko'makchi bo'lib qolishi kerak. Matematik lingvistika, biologik lingvistika, fizik lingvistika, tibbiy lingvistika, kompyuter lingvistikasi, psixologik lingvistika, ta'limiy lingvistika, san'at lingvistikasi, diniy nutq lingvistikasi va hokazo. Har bir soha bo'yicha lug'atchilik lingvistik asosda taraqqiy etishi lozim. Buning uchun esa lingvistika bilan tibbiyot hamkorligi zarur. Tibbiy va tabobat terminlarining ilmiy va ommabop variantlari farqlanishi kerak. Bunda tibbiy ilmiy va ommabop matn ilmiy tadqiq qilinib, lingvistik tavsiyalar ishlab chiqilishi zarur" ligi tilshunos olim B.R.Mengliyev tomonidan tanqidiy izohlangan edi.

Haqiqatdan, so'nggi 30 yil ichida moliya, harbiy, tibbiy, iqtisodiy va boshqa ko'pdan ko'p sohalarda tildagi, fikr ifodasidagi qiyinchiliklarni ro'kach qilib, rus tilidagi

tayyor qoliplarga murojaat etishadi, ya'ni bunday oson yo'l tutishga urinish va boshqa salbiy oqibatlar, eng avvalo, davlat tilining to'laqonli ilm tili darajasiga aylana olmaganligidandir. Bugungi kunda bunday kemtikliklarni bartaraf etish maqsadida, soha tilshunosligini rivojlantirish oldimizga qo'yilgan dolzarb muammolardan biri bo'lib qolmoqda.

Tibbiyot va tabobat xodimlari uchun tibbiy atamalarga doir elektron platformalar yaratish, unda "Tibbiy evfemizmlar lugati", "Tibbiy perifrazalar", "O'zbek shevalaridagi tabobat atamaları" lug'ati, elektron lug'atlar, elektron darsliklar, ularning mobil ilovalarni kiritish o'zbek leksikografiyasi, terminologiyasi, shuningdek, kompyuter lingvistikasi rivoji uchun ham muhim manba sanaladi. Tabobat xodimlari va bemorlar nutqida qo'llanuvchi faol tabobat atamaları tabobat terminlari keng ma'noda tasvirlanishi, leksik birliklar orqali ifodalanishi bilan farqlanishi lozim. O'zbek atamashunosligi zahirasini boyitish maqsadida ushbu tibbiy terminlarning atamalar orqali yoritilishi, aniq va ixcham terminlar o'rniga sermazmun izohlarning berilishi, aytilishi noo'rin bo'lgan tibbiy terminlarning noyob tibbiy atamalar bilan to'ldirilishi, ularni yaratishda ona tili imkoniyatlaridan keng foydalanishi asos qilib olingan. Zamonaviy jamiyat hayotining ajralmas qismi sanalgan internet saytlaridagi ijtimoiy tarmoqlar va forumlardagi biz deyarli tasavvur qila olmaydigan har qanday bahstalar va tahrirtalar mavzudagi munozaralarni topishimiz mumkin. Albatta turli kasalliklar, davolash bilan bog'liq muammolar, sog'lom turmush tarzi bilan bogliq tibbiy va tabobatga oid mavzular bundan mustasno emas. O'zbek tilida qo'llaniladigan tibbiy atamalarga doir loyihalar, platformalar, mobil ilovalar, ilmiy tadqiqotlar yaratish muammolar yechimi sifatida muhim ahamiyat kasb etadi. Nomshunoslik sohasi materiallarini to'plash, o'rganish hamda ilmiy jihatdan tahlil qilish nafaqat tilshunoslik uchun, balki tarix, geografiya, biologiya, etnografiya, madaniyat tarixi va boshqa bir qator fanlar uchun ham qimmatli materiallar beradi. Nomshunoslik sohasining o'ziga xos bo'lgan ba'zi bir lisoniy tomonlari borki, ular umumadabiy til va dialektal muhit, adabiy norma va mintaqaviy mezon doirasida hal qilishni talab qiladi. O'zbek tilida mavjud nomlarning til ya'ni lisoniy xususiyatlarini o'rganish darajasiga qarab onomastika adabiy va dialektal onomastika, amaliy (odatdagi) va poetik onomastika, zamonaviy va tarixiy onomastika, nazariy va amaliy onomastika kabi turlarga bo'linadi. Ushbu bitiruv malakaviy ishimizda onomastikaning dialektal va adabiy onomastika turlari asosiy tadqiqot obyekti sifatida yordam beradi.

"Xalq tabobati" atamasi dastlab XIX asrning birinchi yarmida nemis olimlarining tibbiy asarlarida paydo bo'lgan. XIX asr oxirida tibbiyot yo'nalishlariga ilmiy dalillarga asoslangan yondashuvni ishlab chiqqan "xalq tabobati" tushunchasi kirib kela boshladi. Turkologiya, xususan, o'zbek tilshunosligida hamda jahon tilshunoslik

ilmida atoqli otlar, atoqli otlarning leksik-semantik guruhlari, xususan, tabobat atamalari, ularga xos bo'lgan leksik-semantik, uslubiy, grammatik xususiyatlar, tabobat atamalarining shevalardagi ko'rinishlari, tabobat atamalarining leksik sathdagi miqyosi, tabobat atamalarining badiiy asarlarda ishlatilishi mavzularida ko'plab katta va kichik ilmiy ishlar, maqolalar, monografiyalar, nomzodlik va doktorlik dissertatsiyalari yaratilgan. Jumladan, E.Begmatov, T.Nafasov, S.Qorayev, B.O'rinboyev, N.Oxunov, T.Ernazarov, A.Qosimov, X.E.Rustamova, A.Usmanxo'jayev, O'.Abidov, M.Turaxanova, Z.Miraxmedova, Y.To'raqulov, M.Hamroyev kabi olimlarning tadqiqotlari onomastika sohasiga, xususan tilshunoslikda tabobat atamalarining o'rganilishiga qo'shilgan munosib hissadir. Azimjon Qosimov ishlarida, asosan, tibbiy atamalar va ularning sharhlari haqida to'liq to'xtalib o'tilgan. Azimjon Qosimov muallifligida 4 jilddan iborat "Tibbiy terminlarning izohli lug'ati" nashrdan chiqqan. Bu lug'at tibbiy terminlarning atalishi, ma'nosi kabilarni ichiga oladi. Lug'atda 6000ga yaqin termin o'z ifodasini topgan. Abdukarim Usmanxo'jayev, Mahkam Maxmud, Ma'suda To'raxonova, Muxammadjon Hamroyevlar tomonidan "O'zbek xalq tabobati atamalarining izohli lug'ati" nashrdan chiqadi. Bu lug'atda arab, turk, hind, yunon va fors tillaridan olingan so'zlar ham o'rin olgan. Ushbu sohada qilingan ilmiy tadqiqotlar salmog'i ortib bormoqda. Tabobat atamalari mavzusida yaratilayotgan ilmiy ishlar tilshunoslik, tibbiyot, atamashunoslik fanlari uchun birdek muhim yangilik bo'lmoqda. Har qanday tilning ma'naviy boyligini, negizi va nafosatini unda mavjud so'zlar, asosan, otlar belgilaydi. Shu sababli so'zlarni barcha mutafakkirlar marvaridlarga, javohir va durlarga qiyos etishadi. Har bir tilning qanday darajada boy va serqirraligi, birinchi navbatda, tildagi so'zlarning soni, lug'at boyligi bilan baholanadi. O'zbek tilshunosligi ilmida nomshunoslik sohasining o'rganilishi ham hozirgi kunda ilm-fanning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi. O'zbek nomshunosligi o'tgan asrning 2-yarmidan boshlab tilshunoslikning eng rivojlangan sohalaridan biriga aylandi. O'zbek tilshunosligida nomshunoslikning yutuqlari, sohaning ahamiyati haqida gapirar ekanmiz, avvalo, onomastik birliklarning shevalardagi ko'rinishi, shevalararo o'xshash va farqli jihatlari, o'ziga xos xususiyatlari haqida gapirish o'rinlidir.

O'zbek tilining sheva va lahjalarga boyligi jihatidan atrofimizdagi jamiki narsalarni atovchi nomlarning katta ko'pchiligi o'zbek sheva va lahjalaridagi ko'rinishini o'rganish, ularni ilmiy jihatdan tahlil qilish bitiruv malakaviy ishining ilmiy qiymatini yanada oshiradi.

Bu mavzuni tadqiq qilishdan maqsad xalq tabobatidagi, asosan, Xorazm shevasidagi so'zlarni tahlil qilish, ularning kelib chiqish tarixini o'rganish, shevadagi tabobatga oid so'zlar, kasallik nomlarining qo'yilish sabablarini o'rganish, shuningdek, tabobat

atamalarini leksik, semantik tahlil qilish, qaysi tillardan o'zlashganligini, morfologik hamda grammatik xususiyatlarini aniqlashdan iborat.

Xorazm shevasidagi tabobatga oid terminlarni tilshunoslik nuqtai nazaridan tadqiq qilish ilmiy ahamiyatga ega bo'lib, u tilning leksik tizimini zarur materiallar evaziga boyichini ta'minlaydi. Tadqiqot natijalaridan lug'at tuzishda, ta'limning turli bosqichlarida, xalq tabobatini o'rganishda amaliy jihatdan foydalanish mumkin.

Bugun tabobat olamiga oid atamalarini o'rganishda nimalarga e'tibor qaratilishi lozim:

- Tabobat atamalarining nafaqat adabiy tilda, balki Xorazm shevalarida salmoqli hajmga ega ekanligi;
- Tabobat atamalarining shevalardagi ko'rinishi adabiy til hamda shevalardan farqli jihatlarga ega ekanligi;
- Tabobat atamalarining o'ziga xos leksik, semantik, grammatik xususiyatlarga ega ekanligi;
- Tabobat atamalarini shevalar kesimida o'rganish shevashunoslik, leksikografiya, atamashunoslik fanlari bilan bir qatorda tibbiyot fani uchun ham muhim yangilik ekanligi;

Tabobat atamalarining ilmiy jihatdan o'rganish, chuqur tahlil qilish va uni yoritish jarayonida bir qator ilmiy yutuqlarga erishildi, ilmiy yangiliklar qilinmoqda, ular quyidagilar bilan belgilanadi:

- O'zbek adabiy tilidagi, sheva va lahjalari tarkibidagi xalqimizning boy o'tmishi va bugungi kuniga oid bo'lgan xarakterli materiallar, xususan, tabobat atamaları ham katta qismini tashkil etishi, ularning ko'pchiligi umumturkiy, forsiy, arabiy qatlamga mansub nomlar ekanligi, bugungi kunda o'zbek tilining leksik qatlamida faol qo'llanilishga ega ekanligi;
- Tabobat atamalarining xalq og'zaki ijodi na'munalari, badiiy asarlar tarkibida keng qo'llanilishi;
- Tabobat atamalarining shevalardagi ko'rinishi, ularning adabiy tildan va boshqa shevalardagi nomlardan o'xshash hamda farqli jihatlarga ega ekanligi;
- Xorazm shevalarida tabobat atamalarining o'ziga xos leksik, semantik, grammatik xususiyatlarga ega ekanligi;
- Xorazm shevalarida mavjud bo'lgan tabobat atamalarining boshqa shevalar hamda adabiy tildagi nomlardan farqlovchi jihatlarga ega ekanligi;
- Tabobat atamalarining Xorazm shevalarida metaforik xususiyati kattaligi;
- Tabobat atamalarining badiiy asarlar, xalq og'zaki ijodi na'munalari tarkibida qo'llanganligi, asarlar tarkibida emotsional-ekspressiv, uslubiy xususiyatlarni yuzaga keltirishi asarlardan olingan misollar asosida izohlanganligi.

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

Kelajakda tabobat olamiga oid atamalarni chuqurroq tahlil qilish natijasida yaratiladigan barcha ilmiy nazariy manbalar meditsinada turli kasalliklarning kelib chiqish sabablarini aniqlash va to'g'ri tashxis qo'yishda yaqindan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.Xorazm dialekti leksikasi va semantikasi.Maxmudov B,Saidov A, 2010yil
- 2.O'zbek tilining dialektologik leksikografiyasi. Axmedov D,2015yil
- 3.Tibbiy leksika va atamalarning tarixi va rivjlanishi.Nazarov F,2012yil
- 4.O'zbek tilidagi tabobat atamalarining semantic tahlili Karimov J,2018yil
- 5.Xorazm shevalaridagi leksik-semantik xususiyatlar.Ibrohimov M 2016yil

